

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ФОРСАЙТ- ДОСЛІДЖЕННЯ

КОЛОДЯЖНИЙ Максим

E-mail: mkolodyazhny@ukr.net

НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України

Анотація

Емпірично встановлено низку криміногенних чинників, що зумовлюють злочинність в Україні під час війни та мають значний криміногенний потенціал у повоєнний період.

Ключові слова:

детермінація, злочинність, криміногенні чинники, війна, повоєнний період

Мета і очікуваний результат:

Мета – визначення кола основних детермінантів, що негативно впливають на стан та тенденції злочинності в Україні.

Очікуваний результат – системна стабілізація злочинності в Україні шляхом врахування суб'єктами правозастосування результатів наукового форсайт-дослідження.

- 1) майнове розшарування населення;
- 2) відсутність політичної волі на подолання корупції;
- 3) незаконний обіг вогнепальної зброї та вибухових речовин;
- 4) зростання рівня тривожності та агресивності громадян;
- 5) велика чисельність українців, які втратили житло та майно;
- 6) збільшення кількості людей, які зловживають алкоголем та наркотиками;
- 7) спекуляції на болючих проблемах українського суспільства (армія, мова, віра);
- 8) бюрократія у сфері захисту соціальних прав громадян;
- 9) Зростання соціальної напруги через осуд громадянами один одного;
- 10) Ворожі інформаційні впливи на свідомість українців;
- 11) демобілізація частини військовослужбовців ЗС України та втрата ними наявного зараз рівня доходів;
- 12) недостатність заходів щодо психологічної допомоги та реінтеграції військовослужбовців;
- 13) безробіття, у тому числі через вимушену втрату професійних навичок, неналежну кваліфікацію, нестабільний психологічний стан людини, скорочення пропозицій на ринку кваліфікованої праці;
- 14) безкарність значної кількості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;
- 15) поширення серед населення настроїв невдоволення й розчарування діяльністю державних, правоохоронних і судових органів, недовіра до них;
- 16) тощо.

Використані джерела :

Результати всеукраїнського анонімного опитування кількох груп респондентів (усього 11516 осіб. Час проведення - 2025 р.)